

**TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA ISHLAB CHIQRISHNI KLASTER USULIDA TASHKIL
ETISH VA BOSHQARISH**

Sultanova Yulduzxon Kamoldinovna

Raqamli texnologiyalar kafedrası o'qituvchisi, Qo'qon Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645273>

ANNOTATSIYA. Fan va ta'limning ishlab chiqarish bilan uyg'unligi barcha sohalarda taraqqiyotni ta'minlaydi. Bu borada tabiiyki, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi muhim va dolzarb vazifa. Bu esa o'z-o'zidan innovatsion klasterga yo'l ochadi.

Kalit so'z. Klaster, sanoat klasterlari, yengil sanoat, raqobatbardosh, paxta tolasi, bank va venchur, resurslar.

“Klaster” atamasi fransuzcha so'z bo'lib o'zbekcha tarjimasi “panja”, “bosh”, “bog'lam”, “guruh”, “to'planish”, “turg'un” ma'nolarini beradi. Shuningdek, “klaster” tanlanma tadqiqotlarning bir usuli sifatida ham ifodalanadi.

“Klaster” nazariyasining asosi bo'lib, Alfred Marshallning XIX asr oxirida yozilgan “Iqtisodiyot prinsiplari” nomli asarida (1890) ixtisoslashgan tarmoq-sohalarning alohida hududlarda uyg'unlashishi to'g'risidagi fikr-mulohazalari hisoblanadi. Uning ilmiy xulosalari bo'yicha ixtisoslashgan faoliyat yurituvchi sub'ektlarni hududiy uyg'unlashuvi:

- malakaviy mehnat resurslarining borligi;
- ta'minotchi va qo'shimcha sohalarning o'sishi;
- har-xil firmalarni ishlab chiqarish jarayonining turli bo'g'inlariga ixtisoslashuvining mavjudligiga asoslanganligi.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha ma'lum tajriba to'plangan.

Yevropa ittifoqi mamlakatlari va AQShda bu strategiya keng qo'llanilmoqda. Klasterlar soni Buyuk Britaniyada 168 ta, Gollandiyada 20 ta, Germaniyada 32 ta, AQShda 380 ta, Daniyada 34 ta,

Fransiyada 96 ta, Italiyada 206 ta, Finlyandiyada 9 ta, Hindistonda 106 tani tashkil etadi. Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya sanoatini klasterlar to'la egallagan.

Italiyada sanoat klasterlari hissasiga ish bilan band aholining 43 foiz, milliy eksport hajmining 30 foizdan ko'prog'i to'g'ri kelmoqda. Klaster tuzilmalari Shveysariya, Avstriya, Italiya, Daniya, Hindiston, Koreya, Pokiston, Xitoy va Turkiya davlatlari engil sanoatida, Germaniyada kimyo va mashinasozlik, Fransiyada oziq-ovqat va kosmetika sanoatlarida muvaffaqiyatli ishlamoqda

Klasterlarni shakllantirish jarayoni Janubiy-sharqiy Osiyo, Xitoy, Singapur, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda faollashib bormoqda.

Masalan, Germaniyada yaqin vaqtgacha mintaqaviy klasterlar rivojlanishi davlat aralashuvisiz kech edi. Biroq 2003 yilda hukumat klaster tashabbuslariga jiddiy e'tibor qaratdi. Bu birinchi navbatda, yuqori texnologiyali sohalarni loyihalashda amalga oshirildi. Davlat nafaqat mahalliy, balki boshqa manbalar hisobidan sanoat va ilmiy markazlar kuch-g'ayratini birlashtirishni ko'zda tutmoqda.

Klasterlarni tashkil etishning zamonaviy konsepsiyalari, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, engil sanoat tarmog'ining o'ziga xos xususiyatlarini umumlashtirish asosida klasterlashtirish mexanizmlarini me'yoriy-huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jihatdan takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Keyingi 10 yil mobaynida 20 ta mamlakatda amalga oshirilgan 500 dan ortiq klaster tashabbuslarining tahlili keltirilgan. Ushbu mamlakatlar raqobatbardoshligining yuqoriligi raqobatbardoshlik lokomotivlari hisoblangan ayrim klasterlarning kuchli pozitsiyalariga bog'liqligi asoslangan.

Klaster turidagi eng mashhur tizimlarga Silikon vodiysidagi (AQSh) kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalari sohasi, Xelsinkidagi (Finlyandiya) aloqa va telekommunikatsiyalar, Gollivuddagi (AQSh) kino ishlab chiqarish, Moskva mintaqasidagi aerokosmik sanoat sohasi kompaniyalarining kooperatsiyasi misol bo'la oladi. Quyidagi rasmda dunyoning rivojlangan

mamlakatlarida tashkil etilgan va samarali faoliyat yuritayotgan klasterlarning umumiy soni tasvirlangan.

Bugungi kunda jahon biznesi rivojlanishida xalqaro klasterlar, shu jumladan, alohida mintaqalar doirasidan tashqariga chiquvchi klasterlar sonining tobora ko'payib borayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Masalan, evropa maqomiga ega ko'plab klasterlar xalqaro darajaga chiqishga intilmoqda. Bu asosan xalqaro va transchegaraviy loyihalarga taalluqli. Fransuz farmatsevtik klasteri Lui Paster universiteti orqali Kanadaning «Invivo» klasteri bilan hamkorlik qiladi. Bunday hamkorlikdan ko'zlangan maqsad – ushbu klasterlar uchun Shimoliy Amerika va evropada istiqbolli sotish bozorlarini topishdan iborat. Agar yaqin vaqtga qadar klasterlar eng rivojlangan iqtisodiyotlarda tashkil etilgan bo'lsa, oxirgi yillarda ular rivojlanayotgan mamlakatlarda ham paydo bo'lmoqda. Vengriya, Polsha, Chexiya, Sloveniyada klasterlashtirish maxsus dasturlar bilan qo'llab-quvvatlanmoqda.

Eng muvaffaqiyatli iqtisodiy tizimlar faoliyatining jahon amaliyotiga ko'ra, birinchi galda, yangi texnologiyalarning yoyilishini rag'batlantiruvchi omillar yuqori darajadagi raqobatbardoshlik va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Yengil sanoat milliy iqtisodning etakchi tarmoqlari tarkibiga kiradi, uning hissasiga yalpi milliy daromadning 12% va sanoat kompleksida bandlikning 0,87% dan ko'prog'i to'g'ri keladi. O'zbekiston engil sanoati respublika aholisining ko'payishi, uning farovonligi va xarid qilish

qobiliyati oshishi bilan bog'liq doimiy iqtisodiy o'sishi bilan ajralib turadi. Yengil sanoat sohasidagi 400 ta korxonalar xorijiy investitsiyalar tufayli tashkil etildi. Ushbu sohaga 2 milliard dollardan ortiq hajmda xorijiy kapital mablag'i sarflangan.

«O'zbekengilsanoat» AJ respublikamiz mintaqalari tashqi savdo imkoniyatlarini kengaytirib, mahsulot eksporti hajmini yildan-yilga oshirib bormoqda. 2016 yilning yanvar-sentyabr oylarida mahsulotlar eksporti o'tgan yilning xuddi shu davriga nisbatan 112,7% o'sish sur'ati bilan 9015,5 mln. dollarni (erkin konvertatsiya qilinadigan valyutaga sotilgan ichki almashuv va jismoniy shaxslar eksporti hisobga olinganda) tashkil qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 15 dekabrda PQ-1442-sonli qaroriga muvofiq, 2011-2015 yillarga to'qimachilik sanoati taraqqiyoti dasturi tasdiqlandi. Dastur doirasida 2014 yilning yanvar-dekabr oylarida umumiy 57,15 mln. dollar miqdorida investitsiyalar jalb qilindi, 52,25 mln. dollar o'zlashtirildi.

Bugungi kunga kelib, qarorga kiritilgan 55 loyihadan 35 tasi amalga oshirildi. Davlatimiz engil sanoat tarmog'ining rivojlanishiga yo'naltirilgan faol siyosatni olib bormoqda. Biroq tarmoqda paxta tolasini etarlicha ishlab chiqarish hamda gazlama

va tikuv mahsulotlarini ishlab chiqarishning so'nggi pog'onalaridagi past darajadagi raqobatbardoshlik imkoniyati bilan bog'liq qator jiddiy muammolar mavjud.

Eksportning asosiy predmeti hamon paxta tolasini va yigirilgan ip bo'lib qolmoqda, bu esa tashqi bozorga past qo'shimcha qiymatli mahsulot etkazilayotganidan dalolat beradi. Shu sababdan paxta tolasini chuqurroq qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish muhim hisoblanadi.

Toshkent viloyatida tashkil etiladigan klasterning o'zagini to'qimachilik sanoatining etakchi korxonalarini tashkil qilishi lozim. Toshkent viloyatida joylashgan to'qimachilik korxonalaridan bu talabga bir yilda 20 mln. dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi «Uzteks-groop» javob beradi. Ushbu korxonalar tarkibiga yillik ishlab chiqarish quvvati 5600 tonna ip kalavaga teng «Uzteks-Tashkent», yillik ishlab chiqarish quvvati 4500 tonna ip kalavaga teng «Uzteks-Shovot»

kiradi. Bu korxonalar ishlab chiqargan ip kalavalari bir yilda 10000 tonna ip kalavani qayta ishlash quvvatiga ega «Uzteks-Chirchiq»ga uzatiladi. Bu korxonalardan tashqari, «Uzteks-groop»ga ichki va tashqi bozorga sotiladigan tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi tikuvchilik korxonasi ham kiradi.

Klasterga tarkibida yillik quvvati 2100 tonna ip kalavaga teng «Billur-teks» yigiruv fabrikasiga ega «Textil-technology» korxonasini qo'shish maqsadga muvofiq. Shuningdek, Yangiyo'l shahridagi tarkibida bir yilda 6 ming tonna ip kalavani qayta ishlash va 50 tonna trikotaj polotnosi ishlab chiqaruvchi «Sirius Fashion» korxonasini ham klasterga qo'shish lozim. Bundan tashqari, klaster tarkibiga bir yilda 10 ming tonna ip kalavani qayta ishlash quvvatiga ega «To'y-Tepa» yigiruv-to'quv ishlab chiqarish korxonasini qo'shish lozim. Klaster ichida investitsiya oqimlarini samarali taqsimlash uchun klaster tarkibiga bank va venchur korxonasini kiritish lozim.

Xulosa

Bugungi kunga kelib innovatsion klaster – fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi mezon ekani ayon bo'lib qoldi. Ayni kunlarda Respublikamizning deyarli barcha viloyatlari o'z katta – kichik klasterlariga ega. Barcha sohalarda klaster tizimini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi, aslida, ta'lim tizimiga tushadigan sistema bu klaster sistemasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79), 588-591.
2. Akhmedov, B. A., Makhkamova, M. U., Aydarov, E. B., Rizayev, O. B. (2020). Trends in the use of the pedagogical cluster to improve the quality of information technology lessons. Экономика и социум, 12(79), 802-804.
3. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.

4. SY Kamoldinovna, (2022). [A boundary matter for a fifth-order private derivative differential equation with two double and one simple real characteristic.](#) *Eurasian Research Bulletin* 4, 45-47
5. S Yulduzxon, (2021). [Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish O'zbekistonda dastur.: Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish O'zbekistonda dastur.](#) *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi 1 (000002)*
6. S Yulduzxon (2022). [Six key principles for effective teaching of mathematics: Six key principles for effective teaching of mathematics.](#) *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi 1 (000006)*
7. Y Sultonova (2021). [Matematika ta'limi texnologiyasi: o'qituvchilarni kelajakka tayyorlash.](#) *UZBEKISTAN ON THE WAY TO THIRD RENAISSANCE: HARMONY OF THNOCULTURAL ...*